

РОЛЬ СТАНДАРТИЗАЦИИ В СИСТЕМЕ ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ

¹Газиев Г.А., ^{2,3}Акбарова Н.А., ⁴Саилова М.М., ⁵Дустмуратова З.

¹Первый заместитель директора ГУ «Узбекский центр научных испытаний и контроля качества», ²Заведующий кафедрой «Метрология, стандартизация и сертификация» СБУМИПТК, ³Ташкентский государственный технический университет

⁴Магистр кафедры «Метрология, стандартизация и сертификация» СБУМИПТК

⁵студент кафедры «Метрология, стандартизация и сертификация» СБУМИПТК

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14189964>

Одной из важнейших функций стандартизации является защита интересов потребителей и окружающей среды. Стандарты в области экологической безопасности и энергоэффективности, такие как ISO 14001 (экологический менеджмент) и ISO 50001 (энергетический менеджмент), способствуют тому, чтобы продукция и процессы производства минимизировали вредное воздействие на природу.

Пример: В Узбекистане введены стандарты по энергоэффективности в строительной отрасли, что помогает снизить потребление энергии в зданиях и минимизировать выбросы углекислого газа. Оценка соответствия строительных материалов этим стандартам подтверждает, что они безопасны для окружающей среды и способствуют экономии энергии.

Аккредитация является ключевым элементом оценки соответствия, поскольку она подтверждает компетентность лабораторий и органов по сертификации, обеспечивая доверие к их результатам. Организации, занимающиеся оценкой соответствия, должны соответствовать стандартам, таким как ISO/IEC 17025 для лабораторий и ISO/IEC 17065 для органов сертификации продукции. Аккредитация гарантирует, что эти организации обладают необходимой компетенцией для проведения оценки.

Пример: В Узбекистане Национальное агентство аккредитации при «Узстандарте» аккредитует лаборатории и органы по сертификации, проверяя их на соответствие международным стандартам. Это позволяет узбекским лабораториям выдавать результаты испытаний, которые признаются не только на национальном, но и на международном уровне, что особенно важно для экспорта.

Процесс оценки соответствия включает несколько ключевых этапов:

- Разработка стандарта: Стандарт разрабатывается на основе международных или национальных требований, с участием экспертов из отрасли, правительственных органов и потребителей.

- Аккредитация органов по оценке соответствия: Лаборатории и сертификационные органы проходят аккредитацию, чтобы подтвердить свою компетентность.

- Тестирование и сертификация: Продукция или процесс проходят проверку в аккредитованной лаборатории на соответствие стандартам. В случае успешного тестирования выдается сертификат соответствия.

- Маркировка и контроль: Продукция, прошедшая оценку соответствия, может получить маркировку, которая подтверждает ее безопасность и качество. На примере Узбекистана, маркировка может включать знак «O'zDSt», подтверждающий соответствие национальным стандартам.

Стандартизация играет ключевую роль в оценке соответствия, обеспечивая единые требования к качеству и безопасности продукции, услуг и процессов. В Узбекистане эта система активно развивается, позволяя интегрироваться в международные рынки, повышать конкурентоспособность отечественных товаров и защищать интересы потребителей. Гармонизация национальных стандартов с международными помогает устранить торговые барьеры и способствовать развитию экономики, в то время как аккредитация и оценка соответствия обеспечивают доверие к продукции, представленную на рынке.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. ISO 14001: Environmental Management Systems — Requirements with Guidance for Use.
2. ISO 50001: Energy Management Systems — Requirements with Guidance for Use.
3. ISO/IEC 17025: General Requirements for the Competence of Testing and Calibration Laboratories.
4. ISO/IEC 17065: Conformity Assessment — Requirements for Bodies Certifying Products, Processes, and Services.
5. Закон Республики Узбекистан «О стандартизации».
6. Нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность Национального агентства аккредитации при «Узстандарте».
7. Постановления правительства Республики Узбекистан по вопросам энергоэффективности в строительстве.
8. Руководства по разработке и внедрению стандартов в Узбекистане.
9. Документы по гармонизации национальных стандартов с международными требованиями.
10. Отчёты о деятельности Национального агентства аккредитации при «Узстандарте».
11. Научные статьи по вопросам стандартизации и аккредитации в строительной отрасли Узбекистана.
12. Исследования в области энергоэффективности и экологического менеджмента.
13. Руководство ISO и IEC по разработке стандартов и аккредитации.
14. Документы UNIDO (Организации Объединённых Наций по промышленному развитию) по устойчивому развитию и внедрению стандартов в развивающихся странах.